

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir:

Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir:

Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

I SHO‘BA – TURKIY DAVLATLAR O‘RTASIDAGI IQTISOD, SIYOSAT, MADANIYAT, TURIZM SOHALARDAGI HAMKORLIK VA IMKONIYATLAR

TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI – HAMKORLIK VA IMKONIYATLAR OMILI
DOI: 10.5281/zenodo.15529862

ISMOIL SAIFNAZAROV

Falsafa fanlari doktori, professor,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiy: Maqola turk dunyosining taqdiri bilan bog‘liq eng dolzarb masala – turkiy tilli davlatlar o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy va turizm sohalaridagi aloqalarini mustahkamlash masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada bu yo‘nalishlardagi hamkorlik va imkoniyatlar, ishga solinmagan salohiyat turk siyosiy madaniyatining teran tomirlari, umumturk birligi g‘oyasining tarixiy takomili haqida so‘z boradi. O‘zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotidagi ishtirokidan ko‘zlangan maqsad va turkiy dunyo yaqinlashuvining ahamiyatini asoslash tub maqsad qilib qo‘yiladi.

Kalit so‘zlar: turkiylar, birlik, ittifoqlar, madaniyat, siyosat, Naxichevan bitimi, mintaqa, xavfsizlik, iqtisodiyot.

Abstract: The article is devoted to the most pressing issue related to the fate of the Turkic world - the issue of strengthening ties between Turkic-speaking states in the political, economic, cultural, and tourism spheres. The article discusses cooperation and opportunities in these areas, the untapped potential of the deep roots of Turkish political culture, and the historical development of the idea of Turkic unity. The main goal is to justify the goal of Uzbekistan’s participation in the Organization of Turkic States and the importance of rapprochement of the Turkic world.

Key words: Turks, unity, alliances, culture, politics, Nakhichevan agreement, region, security, economy.

Аннотация: Статья посвящена острейшей проблеме, связанной с судьбами тюркского мира, — укреплению связей между тюркоязычными странами в политической, экономической, культурной и туристической сферах. В статье рассматриваются сотрудничество и возможности в этих областях, неиспользованный потенциал, глубокие корни турецкой политической культуры, а также историческое развитие идеи пантюркистского единства. Конечная цель — обосновать цель участия Узбекистана в Организации тюркских государств и важность сближения тюркского мира.

Ключевые слова: турки, единство, союзы, культура, политика, Нахичеванское соглашение, регион, безопасность, экономика.

KIRISH: Bugungi jahon siyosiy jarayoni xalqaro hamjamiyatni yanada jiplashish, murakkab vaziyatlar bilan bog‘liq muammolarga birgalikda samarali yechim topishga undamoqda. Zamonaviy global masalalar – ayrim mintaqalardagi notinchlik, turli ziddiyatlar avj olishi, moliyaviy-iqtisodiy tanglik, global energetika va oziq-ovqat inqirozi, ekologiyaning jahon iqtisodiyotiga ta‘siri, inflyatsiya bosimi ortishi, milliy iqtisodiyotlar zaiflashib borayotgani xalqaro munosabatlardagi institusional o‘zgarishlarni kun tartibiga olib chiqdi. Bunday sharoitda, shubhasiz, xalqaro va mintaqaviy institutlar roli ortmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti mintaqada o‘ziga xos muhim hamkorlik modeliga aylanib borayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan ham munosib e‘tirof etilmoqda. Ushbu platforma qisqa vaqt ichida aniq strategik maqsadlarni amalga oshirish imkoniga ega tuzilma sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shu ma‘noda turkiy davlatlar - O‘zbekiston, Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Turkiya xalqaro munosabatning subyekti sifatida o‘zaro aloqaga kirishish uchun mintaqaviy tuzilma – Turkiy davlatlar tashkilotini tuzishi, tuzilmaga kuzatuvchi davlatlar va sheriklar paydo bo‘lishi obyektiv zarurat edi. Albatta, a‘zo va kuzatuvchi davlatlar o‘z manfaatini belgilab olishi va ilgari surishi uchun tuzilma paydo bo‘ldi. Bu ma‘noda tashkilotning asosiy maqsadi turkiy mamlakatlar o‘rtasida do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilikni mustahkamlash, barcha sohalarda hamkorlik, o‘zaro muloqot maydonini yaratish, yo‘lga qo‘yish va rivojlantirish, Yevroosiyo

hududida va global darajada xavfsizlikni ta'minlash borasidagi say-harakatni muvofiqlashtirish, o'zaro ishonchni mustahkamlashga qaratildi. Aytish kerakki, tuzilma, haqiqatan, qisqa vaqtda shakllanib, dastlabki ijobiy natijalarga erishdi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Endi esa yirik o'zgarishlar, loyihalar bo'yicha jiddiy harakat boshlaydigan davr keldi. Shunday bo'lmoqda ham. Tashkilot doirasida Turkiy davlatlar parlamentlari assambleyasi, Turk akademiyasi, Turk madaniyati va merosi jamg'armasi tashkil etildi. Faoliyatning asosiy tamoyillari 2016 yil qabul qilingan Istanbul deklaratsiyasida belgilab qo'yildi. Tashkilot tarkibida Turkiy tilli davlatlar rahbarlari kengashi, Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Yuqori mansabdor shaxslar qo'mitasi, Oqsoqollari kengashi tuzildi. Turkiy kengash kotibiyati Istanbul shahrida faoliyat yuritmoqda. 2018 yil sentabr oyida CHo'lpon ota shahrida Yevropa vakili Vengriya kuzatuvchi maqomiga ega bo'ldi. Shundan keyin Budapesht shahrida TDT vakolatxonasi ochildi.

2021 yil noyabr oyida Istanbul shahrida bo'lib o'tgan sammitdan yangi tendensiya boshlandi. Bu davrga kelib, bir tomondan faoliyat doirasi kengaydi, ishtirokchi davlatlar soni ortdi. Vengriyadan keyin, Turkmaniston kuzatuvchi maqomini oldi.

2021 yil 12 noyabrda tashkilotning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini oshirish, mintaqaviy barqarorlik va tinchlikni ta'minlashdagi real imkoniyatini kengaytirish uchun sakkizinchi sammitda tuzilma nomi "Turkiy davlatlar tashkiloti" etib o'zgartirildi. Zero, turkiy davlatlar hamkorligi bugungi davr talabiga javob berishi, hamkorlik mexanizmi mustahkamlanishi, o'zaro bog'liqlik uchun yanada mukammal siyosiy-huquqiy asos yaratilishi uchun ayni qadam muhim ahamiyatga ega edi. Istanbul sammitida so'zga chiqqan O'zbekiston Prezidenti bunday qaror o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratishiga ishonch bildirib, faoliyatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishi, tashkilotning xalqaro maydondagi roli va nufuzini sezilarli darajada oshirishini ta'kidladi [1].

TDT jahon iqtisodiyotida hamda geosiyosiy jihatdan muhim mintaqada joylashgani tufayli muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, ushbu geostrategik hududda 170 milliondan ziyod kishi yashaydi, umumiy maydon 4 million 242 ming 362 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Ikkinchidan, TDT mamlakatlari yalpi ichki mahsuloti 1,9 trillion dollar. Bu Osiyo yalpi ichki mahsulotining besh yarim foiziga teng. Shu bilan birga, mintaqa mamlakatlari iqtisodiyoti jadal rivojlanmoqda. Sanoatning yillik o'sish sur'ati o'rtacha 8-12 foizga teng. TDT ichidagi savdo aylanmasi 21 milliard dollar. Uchinchidan, ushbu tashkilot bir-biriga yaqin, o'xshash qadriyat va tamoyillarni targ'ib qiluvchi mamlakatlarni birlashtirgan. Salohiyatni ana shunday poydevor ustiga qurish hozirgi beqaror geosiyosiy sharoitda muhim strategik ahamiyatga ega.

O'zbekistonning mazkur tashkilotdagi ishtirokdan asosiy maqsadi o'zaro savdo, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, transport, sanoat kooperatsiyasi, iqlim o'zgarishi kabi sohalarda mutlaqo yangi sharoitda a'zo va kuzatuvchi davlatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, yoshlar siyosati, ekologiya, raqamli texnologiya, madaniyat va turizm kabi yo'nalishlarda mamlakatimiz yirik loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishdan manfaatdor. Ayniqsa, mamlakatlarimiz muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga intilmoqda. O'zbekiston Prezidenti tashkilotning Shusha shahrida bo'lib o'tgan sammitida shu haqda o'z fikrini bildirgan edi. "Biz 2030 yilgacha qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini keskin oshirish va energetika balansida ularning ulushini 40 foizga yetkazishni maqsad qilganmiz. Sheriklarimiz bilan birga yiliga 2 gigavatt quvvatdagi yangi shamol va quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirmoqdamiz. Ushbu loyihalar davlat-xususiy sheriklik tamoyili asosida, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Qo'shni Qirg'izistonda gidroelektr stansiyalarini Qozog'iston bilan birgalikda qurish ishlarini ham boshlayapmiz. Muqobil energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish maqsadida "Yashil energetika sari turkiy harakat" konsepsiyasini qabul qilishning vaqti-soati keldi, deb o'ylayman... Tashkilot shafeligida aniq fanlar bo'yicha Yoshlar turkiy olimpiadasi va Butunjahon turkshunoslar kongressini tashkil etishni hamda ularni kelgusi yili O'zbekistonda o'tkazishni taklif etamiz"[2].

Izchil rivojlanayotgan ushbu hamkorlik ko'p qirrali va o'zaro manfaatli xususiyatga ega. Ahamiyatlisi, fundamental qadriyat va umimiy til bilan anglashiladigan turkiy dunyoga

bog‘langan O‘zbekiston ushbu ulkan geosiyosiy makro makonning markaziy ustunlaridan biridir. Tashkilotga a‘zolik doirasida respublikamizning tashqi iqtisodiy faoliyati jadal kengayib borayotgani bu borada ulkan salohiyat mavjudligini ko‘rsatadi. Dunyoda yuz berayotgan geosiyosiy o‘zgarishlar asnosida TDTning istiqbolli mintaqaviy tuzilma sifatidagi mavqei va strategik ahamiyati ortib boryapti. Uyushma Markaziy Osiyodagi boshqa mintaqaviy platformalar va tashabbuslarni to‘ldiradi, mintaqalararo aloqalarni mustahkamlashga hissa qo‘shadi. TDTda faol ishtirok etib kelayotgan O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy hamkorligi strategiyasini yo‘lga qo‘yish, savdo to‘siqlarini bartaraf etish, elektron tijoratni kengaytirish va savdo hajmini oshirish tarafdori. Biz uchun mazkur platformadagi ustuvor yo‘nalish iqtisodiy aloqalar orqali tovar aylanmasini oshirish hisoblanadi. Bu infratuzilmani yaxshilash, qo‘shma loyihalar ishlab chiqish bilan bog‘liq. Mamlakatlarimiz Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi vositalarga ega. Xitoydan boshlanib Kaspiy dengizi orqali Kavkaz, so‘ngra Yevropaga cho‘zilgan O‘rta yo‘lakni rivojlantirish zarurligiga ko‘p bor ta‘kidlangan. Binobarin, TDT turk dunyosi xalqlarini birlashtirgan yuksak salohiyatga ega mintaqaviy tuzilma. [2;4]

TDT davlatlar o‘rtasida yangicha aloqalarni yo‘lga qo‘yish maqsadida o‘zaro ishonchga asoslangan muloqot maydoni yaratish uchun faollashmoqda. Borgan sari kuchayib boradigan bu jarayonda tashkilotning geoiqtisodiy va geostrategik mexanizmini ishlab chiqish va ishga solishning ahamiyati ortib boradi. Boshqacha aytsak, dunyoviy o‘zaro bog‘liqlikka asoslangan zamonaviy muloqot maydonini yaratish muhim strategik vazifaga aylanmoqda. Bu ulkan mintaqada amalga oshirilayotgan transmilliy transport loyihalari a‘zo davlatlar xalqlarining madaniy o‘ziga xosligini saqlab qolish va turli kuchlardan himoyalash uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Umuman, mintaqaviy jarayonlarda ishtirok etayotgan aksariyat mamlakatlarda mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy manfaat mushtarakligi mavjud. Qolaversa, Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo aksariyat mamlakatlar bir vaqtning o‘zida SHHTga a‘zo ekani munozarali masalalarni samarali hal etish imkonini beradi. Tashkilotga Turkiyaning a‘zoli, Yevropa Ittifoqi vakili Vengriyaning kuzatuvchi ekanligi Yevroosiyo hududida o‘zaro fikr almashinuv uchun qulay platforma sifatida o‘zaro bog‘liqlik konsepsiyasini amalga oshirishning yangi mexanizmini yaratdi. YA’ni, hamkorlikda qo‘shma loyihalar amalga oshirish, ayrim tashabbuslarni ilgari surish va tashqi siyosiy vazifalarni bajarish, bir-biri imkoniyatidan unumli foydalanish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

2022-2023 yillarda O‘zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga raislik qildi. Raislik boshlanishi 2022 yilning noyabr oyida “Turkiy sivilizatsiyaning yangi davri: umumiy taraqqiyot va farovonlik sari” shiori ostida tashkil etilgan Samarqand sammiti bilan belgilandi. O‘zbekiston raisligi davrida 100 dan ortiq tadbirlar o‘tkazildi, amaliy hamkorlik uchun qator yangi platformalar yaratildi. Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkiloti, Koinot tadqiqotlari akademiyasi, Geografik kengash, Qurg‘oqchilikning oldini olish instituti, Notariuslar ittifoqi kabi tuzilmalar faoliyat ko‘rsata boshladi. Bir qator nufuzli global va mintaqaviy tuzilmalar — BMT va uning ixtisoslashtirilgan institutlari, Islom hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo‘yicha kengash, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bilan yaqin hamkorlik munosabatlari yo‘lga qo‘yildi. Qayd etish kerakki, O‘zbekiston o‘z raisligi davrida ochiqlik, inklyuzivlikka asoslangan hamda turli mintaqalar va sivilizatsiyalarni o‘z ichiga oluvchi hamkorlikning xilma-xil va moslashuvchan shakllariga intildi. Samarqand sammiti yakunlari bo‘yicha “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Turkiy davlatlar tashkiloti strategiyasi”ning qabul qilinishi muhim voqea sifatida e’tirof etildi. Ushbu hujjat turkiy mamlakatlarning “Turkiy nigoh – 2040” konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi yo‘l xaritasi bo‘ldi.

2023 yil 3 noyabr kuni Ostona shahrida bo‘lib o‘tgan TDT sammitida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev turkiy xalqlar oilasining birligini mustahkamlashga, turkiy mamlakatlarning manfaatlari va qarashlarini xalqaro maydonda faol ilgari surishga qo‘shgan ulkan hissasi uchun yuksak mukofot — “Turkiy dunyoning oliy ordeni” bilan taqdirlandi. “Bu mukofotni men birinchi navbatda chinakam birodarlik rishtalari asosida yangidan yuksalayotgan yaqin

do'stligimiz va hamkorligimiz ramzi, deb bilaman", — dedi marosimda davlatimiz rahbari, hamkasblarga minnatdorlik bildirib [3].

O'zbekiston hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash bo'yicha samarali tashabbuslarni ilgari surib, faol pozitsiyani egallashda davom etmoqda. Bugungi kunga qadar davlatimiz rahbari tomonidan TDT sammitlarida ilgari surilgan 60 dan ortiq tashabbuslar hayotga tatbiq etildi va amalga oshirilish jarayonida.

TDT doirasidagi madaniy gumanitar hamkorlik yo'nalishi ham davlatlararo munosabatlarning nihoyatda muhim bo'g'ini. Bunda Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti – TURKSOYning o'rni beqiyos. TURKSOYning 30 yillik yubileyi tantanalari barcha ishtirokchi mamlakatlarda keng nishonlandi. TURKSOY bilan hamkorlikda mamlakatimizda bir qator nufuzli xalqaro tadbirlar o'tkazildi. Xususan, 2023 yilning 6-8 may kunlari Guliston shahrida III-Xalqaro baxshichilik san'ati festivali, 22-26 may kunlari Toshkent shahrida "Turk dunyosi talabalar xalqaro teatr festivali" hamda 28-30 may kunlari Marg'ilon shahrida "Buyuk ipak yo'li" xalqaro folklor festivali o'tkazildi. 2024 yil davomida ham Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligi nishonlandi, Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi, G'ofur G'ulom tavalludining 120-yilligiga bag'ishlab madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi va bu borada tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Shu o'rinda Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti — TURKSOY Turkiy davlatlar orasida madaniyat va san'atni keng targ'iboti, mukammal ijrochi va professional mahorati bilan turkiy davlatlarda obro' va e'tibor qozongan taniqli madaniyat va san'at xodimlari uchun ta'sis etilgan "OLTIN MEDAL" bilan bir necha vatandoshlarimizning mukofotlangani bizga faxr bag'ishladi.

Davlatimiz rahbarining TURKSOY tashkilotining 30 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda o'tkazilgan madaniyat kunlari ishtirokchilariga yo'llagan tabrigida qayd etilganidek, TURKSOY tomonidan o'tkazib kelinayotgan yirik anjumanlar madaniyat va san'at sohasini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bilan bir qatorda, xalqlarimiz o'rtasidagi qardoshlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilayotgani e'tiborga molikdir. Jumladan, o'tgan davr mobaynida Ostona, Turkiston, Eskishahar, Kastamonu, Bursa, Qozon, Mari, Sheki, O'sh va Xivaning Turkiy dunyoning madaniyat poytaxti deb e'lon qilingani ushbu qadimiy va go'zal shaharlarimizning shon-shuhratini yanada oshirdi. O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lib kirganidan so'ng barcha sohalar singari TURKSOY faoliyati doirasidagi hamkorlik aloqalari ham yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan, a'zo davlatlarda, shu jumladan, O'zbekistonda turkiy mamlakatlar madaniyati va san'ati kunlari, yoshlar va teatr festivallari, ijodiy forumlar uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Tashkilot doirasidagi ilmiy-ma'rifiy anjumanlar, turkiy tillar va adabiyotlari rivojiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalarda mamlakatimiz olim va ijodkorlari faol qatnashmoqda. Ana shu hamkorlikning amaliy samarasi sifatida yurtimizda "Turkiy adabiyot durdonalari" deb nomlangan 100 jildlik kitoblar turkumi nashr etilgani, unga O'zbekiston, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston va Vengriya davlatlaridan jami 450 dan ziyod mumtoz va zamonaviy shoir, adib va mutafakkirlarning asarlari kiritilganini ta'kidlash joiz. Turkiy dunyoning siyosat, ilm-fan, tibbiyot, adabiyot va san'at sohalarida ulkan yutuqlarga erishgan namoyandalarni rag'batlantirish maqsadida buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofot ta'sis etilgani madaniy hayotimizdagi muhim voqea bo'ldi. Bu yil go'zal Navoiy shahrida bo'lib o'tgan TURKSOY yozarlar birligining birinchi yig'ilishi hamda "Mumtoz she'riyat" deb nomlangan xalqaro festival turkiy adabiyot olamida katta aks sado berdi.

XULOSA: Tashkilot ko'p tomonlama o'zaro manfaatli hamkorlik uchun muhim maydon hisoblanadi. Barqaror va xavfsiz TDT mintaqasi Yevrosiyo va tashqarida umumiy xavfsizlik, barqarorlikka hissa qo'shadi. Iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, tashkilot doirasida ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlari yanada kengroq etnolingvistik makonda tinchlik, barqarorlikni ta'minlab, dunyoviy vaziyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, xalqaro hamjamiyat odatda TDTga ehtiyotkor optimizm hissi bilan qaraydi. Ko'pgina davlatlar tuzilmaning Yevrosiyo mintaqasida hamkorlik va barqarorlikni rivojlantirish imkoniyatini tan oladi. Iqtisodiy integratsiya, xavfsizlik sohasidagi hamkorlik va madaniy almashinuvga e'tibor qaratilishi olqishlanadi. Qolaversa, Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi

kuzatuvchi maqomi va boshqa xalqaro tuzilmalar bilan hamkorlik TDTning xalqaro miqyosdagi obro'si ortib borayotganidan dalolat. Xalqaro hamjamiyat bilan ishonchni mustahkamlash qobiliyati tashkilotning uzoq muddatli va barqaror taraqqiyot maqsadiga muvofiq, mintaqaviy hamkorlikka hissa qo'shishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston raisligi davrida tashkilotning "Turkiy dunyo nigohi-2040" konsepsiyasi qabul qilingani e'tiborga molik masalalardan biri. Hujjatda qayd etilganidek, turkiy xalqlar hamkorligi uchun keng imkoniyat mavjud. Shu munosabat bilan yoshlar, tadbirkorlar va diaspora vakillari o'rtasida sport va ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida forumlar o'tkazish rejalashtirilgan. Shu nuqtai nazardan, a'zo davlatlar xalqlari tarixan bir ildizga egaligi sababli, mamlakatlarimiz uchun madaniy va insoniy aloqalarni kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Xususan, akademik almashinuv, umumiy madaniy aloqalar orqali ta'lim va ilmiy muassasalar sherikligi ko'lamini kengaytirish mumkin.

REFERENCES:

1. Mirziyoyev SH.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitidagi nutqi. Internet manbaa. Murojaat sanasi 13.11.2021. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4758>
2. Turkiy davlatlar birligi. Javanshir Fayziyev. "Renessans press. Toshkent. 2021, 4 b.
3. O'zbekiston – Turkiy davlatlar tashkiloti: Yagona o'tmish va umumiy kelajak. <https://uzhurriyat.uz/2024/11/06/uzbekiston-turkiy-davlatlar-tashkiloti-yagona-utmish-va-umumiy-kelajak/>